

УДК 372.881.111.1

DOI 10.5281/zenodo.14824406

Научная статья

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «INSIGHT INTO CIVIL SOCIETY AND POLITICS» КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ESP-КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ

TEACHING MANUAL «INSIGHT INTO CIVIL SOCIETY AND POLITICS» AS A TOOL FOR DEVELOPING ESP COMPETENCIES OF NON-LANGUAGE MAJOR STUDENTS: EXPERIENCE IN DESIGN AND IMPLEMENTATION

НЕКРАСОВА ИНЕССА НИКОЛАЕВНА,

старший преподаватель,

Национальный исследовательский Томский государственный университет.

ШЕБАЛКИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,

старший преподаватель,

Национальный исследовательский Томский государственный университет.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА,

старший преподаватель,

Национальный исследовательский Томский государственный университет.

NEKRASSOVA INESSA NIKOLAEVNA,

Senior Lecturer,

National Research Tomsk State University.

SHEBALKINA IRINA YEVGENYEVNA,

Senior Lecturer,

National Research Tomsk State University.

FRANTSUZSKAYA EVGENIYA OLEGOVNA,

Senior Lecturer,

National Research Tomsk State University.

В статье представлен анализ опыта разработки и применения учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics» для студентов второго курса неязыковых факультетов, обучающихся по направлениям: история, документоведение, антропология и политология. Охарактеризованы основные цели, достижение которых предполагается в пособии. Представлена структура пособия, результаты обучения студентов, этапы апробации, а также выявленные возможные направления для дальнейшего совершенствования пособия. Проведена оценка эффективности пособия в контексте формирования не только языковых навыков, но и критического мышления, а также самостоятельной работы студента в обучении.

The article presents an analysis of the experience of developing and applying the educational and methodological manual "Insight into Civil Society and Politics" for second-year students of non-linguistic faculties studying in the fields of history, documentary studies, anthropology and political science. The main

objectives, which are expected to be achieved in the manual, are described. The structure of the manual, the results of students' education, the stages of testing, as well as the identified possible areas for further improvement of the manual are presented. The assessment of the effectiveness of the manual in the context of the formation of not only language skills, but also critical thinking, as well as the student's independent work in learning.

Ключевые слова: *ESP, английский для специальных целей, гражданское общество, политические институты и партии, учебно-методическое пособие, аудио- и видеоматериалы, неязыковые факультеты, коммуникативная компетенция, критическое мышление.*

Key words: *English for Specific Purposes, civil society, political institutions, political parties, teaching manual, audiovisual materials, non-language majors, communicative competence, critical thinking.*

В современном мире, характеризующимся активными процессами глобализации и интеграции, владение английским языком становится необходимым условием для успешной профессиональной деятельности в различных областях. «Английский язык стал средством международного экономического, технологического и научного общения» [9, с. 15]. В частности, для студентов, обучающихся по направлениям, связанным с социальными и гуманитарными науками, способность эффективно общаться на английском языке имеет особое значение. Это связано с необходимостью доступа к международным научным публикациям, участия в конференциях и семинарах, а также для взаимодействия с зарубежными коллегами. В условиях возрастающей роли международного сотрудничества, владение английским языком для будущих специалистов в разных областях предоставляет возможности для участия в международных проектах и способствует обмену знаниями и опытом. Следовательно, и базовое владение английским, и специализированный язык, ориентированный на конкретные области, становится крайне важным для профессионального развития обучающихся. Для решения этой задачи необходимо разрабатывать и внедрять учебно-методические пособия, ориентированные на повышение уровня владения английским языком для специальных целей общения (ESP/ English for Specific Purposes) у студентов неязыковых факультетов. ESP – это инструмент, с помощью которого приобретаются, развиваются и совершенствуются профессиональные знания и навыки [7, с. 179], что способствует международной коммуникации и лучшей интеграции в мировое профессиональное и академическое сообщество [10, с. 88]. Развитие ESP- компетенций в рамках высшего образования выступает не просто как требование времени, но и как необходимое условие для обеспечения конкурентоспособности будущих специалистов.

Основной целью статьи является оценка эффективности пособия «Insight into Civil Society and Politics», а также определение перспектив для его дальнейшего улучшения. Актуальность работы обусловлена необходимостью создания качественных ESP-материалов, соответствующих потребностям современной образовательной среды и специфике неязыковых направлений подготовки. В условиях меняющихся образовательных реалий акцент смещается в сторону практико-ориентированного обучения. При этом важно разрабатывать методические материалы, учитывающие языковые и профессиональные потребности студентов. Эффективные учебные материалы должны быть информативными, мотивирующими студентов к активному участию в учебном процессе, что обеспечивает прочную основу для их будущей профессиональной деятельности.

В данной статье представлен анализ опыта создания и применения учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics», предназначенного для студентов второго курса, обучающихся по направлениям история, документоведение, антропология и политология. Разработка учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics» осуществлялась на основе принципов коммуникативно-ориентированного обучения,

которое «готовит обучающихся к использованию языка в реальной жизни» [3, с. 300]. Также учитывались принципы личностно-ориентированного обучения, которые обеспечивают создание необходимых условий для выявления и развития индивидуальных черт обучающегося [8, с. 1131]. Методологической основой пособия является системный подход к обучению, предполагающий одновременное развитие различных видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо), а также последовательное формирование языковых навыков на основе углубления знаний в области гражданского общества и политики. Системный подход является эффективным средством моделирования образовательной среды в процессе обучения иностранному языку [1, с. 137].

При разработке пособия также учитывались следующие принципы:

- Использование текстов, аудио- и видеоматериалов, в том числе аутентичных, которые обеспечивают погружение в языковую среду, так как известно, что использование аутентичного материала является необходимым условием для освоения учащимися норм иностранного языка [11, с. 50].
- Представление языкового материала в контексте тематических ситуаций, связанных с аспектами гражданского общества и политических институтов.
- Включение в пособие заданий, способствующих активному взаимодействию студентов друг с другом, а также с преподавателем. Это даёт возможность повысить практическую направленность обучения, позволяя сочетать индивидуальные, парные и групповые виды деятельности, что значительно повышает уровень владения языковым материалом и мотивацию.
- Подача и закрепление материала в разных формах, что позволяет не только легко запоминать новые лексические единицы в процессе выполнения различных видов работы (чтение, просмотр видео, прослушивание текста, написание эссе и т. д.), но и создать условия для хорошего темпа занятия посредством постоянного переключения с одного вида деятельности (восприятия) на другой.

Таким образом, методологические принципы пособия обеспечивают создание мотивирующей и эффективной учебной среды, способствующей формированию и закреплению не только языковых навыков, но и развитию общекультурной компетенции студентов.

Учебно-методическое пособие "Insight into Civil Society and Politics" состоит из двух тематических модулей: "Civil Society" (Гражданское общество) и "Political Institutions and Parties" (Политические институты и партии). Каждый модуль представляет собой целостную структуру, включающую в себя три раздела (Parts), имеющие одинаковую схему организации, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет студентам легко ориентироваться в учебном материале. Содержание пособия соответствует учебной программе по английскому языку для студентов вышеуказанных специальностей неязыковых факультетов по месту апробации данного пособия, а также может быть использовано студентами других направлений подготовки, изучающих вопросы гражданского общества и политики. Материалы учебно-методического пособия рассчитаны на обучающихся, владеющих английским языком на уровне B1+ CEFR (Intermediate и выше). Каждый раздел (Part) включает в себя следующие блоки:

- Методические рекомендации для студентов (Guidelines): подробные указания для студентов, где содержатся приемы, помогающие сформировать необходимые навыки. Данные приемы соотнесены с конкретными заданиями и касаются как самостоятельной работы студентов, так и их работы в аудитории.
- Введение в тему (Warming-up): представление иллюстративного материала для создания контекста и мотивации студентов к изучению новой темы.

- Список ключевых лексических единиц (Vocabulary list): специальная лексика для расширения словарного запаса. Предложенные слова и выражения выделены жирным шрифтом во всех видах заданий для удобства их запоминания и употребления.
- Чтение (Reading): упражнения на работу с текстами тематической направленности, а также схемы и таблицы, структурно демонстрирующие новую информацию по теме раздела.
- Аудирование (Listening): задания, основанные на аудио- и видеоматериале, направленные на активное применение и закрепление специальной тематической лексики, изученной обучающимися ранее в разделе.
- Говорение (Speaking): задания на формирование навыков устной речи, предполагающие участие в дискуссиях, обсуждениях в парах и группах, подготовку коротких устных сообщений.
- Письмо (Writing): упражнения, направленные на формирование навыков коммуникации в письменной форме и включающие такие задания, как письменное высказывание (summary) и эссе (essay) на основе предложенного плана и выражений.
- Контрольные тесты (Achievement test): задания в форме тестов, предназначенные для оценки степени усвоения материала, представленного в каждом из модулей.
- Приложение (Appendix): аудиоскрипты, предназначенные для дополнительной проработки аудио- и видеоматериалов.
- Книга для преподавателя (Teacher's book): разработана дополнительно к учебному пособию, включает дополнительные инструкции для преподавателя, а также ключи для проверки работ студентов.

Таким образом, структура пособия обеспечивает комплексный подход к обучению ESP, включающий в себя развитие всех необходимых языковых и предметных компетенций.

Практическое использование учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics» в течение учебного семестра позволило оценить следующие результаты обучения студентов:

- повышение уровня понимания англоязычных материалов: студенты продемонстрировали прогресс в понимании текстов и аудио- и видеоматериалов в рамках заданных тем;
- развитие навыков устной и письменной коммуникации: студенты стали более активно и уверенно выстраивать дискуссии на английском языке индивидуально и в группах, а также выполнять различные письменные задания;
- развитие критического мышления: обучающиеся начали успешно высказывать и аргументировать свою точку зрения по предложенным вопросам. В современном информационном обществе, где доступ к огромному объему информации стал всеобщим, развитие навыков критического мышления и самостоятельности учащихся приобретает особую важность. Развитие этих навыков является неотъемлемой частью современной образовательной практики и позволяет учащимся стать активными, аналитически мыслящими и самостоятельными участниками общества [13, с. 29];
- формирование навыков самостоятельной работы: студенты научились более эффективно планировать свою самостоятельную работу и использовать дополнительные источники информации для устранения возможных пробелов в знаниях по темам пособия. Сформированные навыки самостоятельной работы позволяют повысить эффективность обучения и помогают обучаемому продолжать свое языковое образование в сфере профессиональной деятельности в дальнейшем [12, с. 80];

- повышение мотивации к изучению английского языка: студенты отметили, что материалы пособия были интересными, что мотивировало их к работе с пособием. В настоящее время особое значение стало уделяться интересам обучаемого и его отношению к процессу обучения. Мотивация определяет эффективность учебного процесса. Простейшим путем повышения мотивации стало использование специальных тематических текстов с их особой терминологией [2, с. 303].

Таким образом, результаты обучения свидетельствуют о том, что учебно-методическое пособие «Insight into Civil Society and Politics» является эффективным инструментом для развития ESP-компетенций у студентов неязыковых факультетов.

Учебно-методическое пособие «Insight into Civil Society and Politics» прошло апробацию в течение одного учебного семестра в одном из российских университетов. В процессе апробации были использованы различные методы сбора данных, включающие в себя:

- анкетирование студентов для оценки их мнения о материалах пособия и для изучения мотиваторов [5, с. 16]. Проведение анкетирования дало авторам возможность отметить положительные настроения обучающихся в отношении изучения иностранного языка;

- наблюдение за работой студентов в аудитории для анализа их активности, уровня вовлеченности в учебный процесс, а также особенностей взаимодействия в группе;

- анализ письменных работ для оценки уровня понимания материала, владения специальной лексикой, а также качества выполнения заданий, направленных на формирование письменных навыков;

- тестирование: для оценки уровня усвоения представленного материала.

Результаты апробации показали:

- пособие в целом соответствует целям и задачам, поставленным в начале его разработки;

- материалы пособия являются мотивирующими для обучающихся;

- пособие способствует формированию языковых навыков студентов, их критического мышления, а также навыков самостоятельной работы.

Анализ результатов обучения и апробации учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics» позволил выявить ряд возможных направлений для его дальнейшего улучшения:

- усиление коммуникативной направленности путём добавления в пособие большего количества заданий на достижение образовательных результатов, ориентированных на развитие «Мышления высокого уровня»: в частности, «Анализ» и упражнений – на «Синтез» и «Оценку» по таксономии Б. Блума. «Мышление высокого уровня» – мыслительная деятельность, при которой обучающийся способен анализировать, синтезировать и оценивать информацию, делать логические выводы, приводить доказательства, перерабатывать факты и представлять результаты деятельности [6, с. 719]. Как отмечали авторы выше, в связи с процессами глобализации и интеграции чётко прослеживается запрос на сформированное мышление высокого уровня у изучающих иностранный язык [14, с. 6];

- интеграция современных технологий путём разработки цифровой версии учебных материалов с использованием мультимедийных ресурсов, что будет способствовать созданию аутентичной языковой среды и формированию потребности в изучении иностранного языка. К задачам применения мультимедийных средств обучения в процессе образования можно отнести повышение мотивации познавательной деятельности обучающихся, уменьшение затрат времени на поиск и изучение необходимой информации, а также развитие навыков совместной работы [4, с. 2];

• усовершенствование системы оценки путём разработки оценочных листов для устных ответов обучающихся, с помощью которых они могли бы оценивать ответы друг друга. «Такая форма оценивания является одним из действенных средств стимулирования и положительной мотивации студента» [15, с. 163].

Внесение вышеуказанных дополнений в содержание пособия позволит повысить его эффективность и обеспечить более качественную подготовку студентов.

Представленный в статье анализ опыта разработки и применения учебно-методического пособия «Insight into Civil Society and Politics» является эффективным инструментом для развития ESP-компетенций у студентов неязыковых факультетов, обучающихся по направлениям история, документоведение, антропология и политология. Результаты апробации пособия показали, что использованные материалы, в частности, коммуникативные задания, способствуют формированию коммуникативных навыков, развитию критического мышления и самостоятельной работы студентов. Изучение тем «Civil Society» и «Political Institutions and parties» не только обогащает словарный запас, но и расширяет кругозор в данных предметных областях. Вместе с тем, авторами планируется работа по совершенствованию пособия с учётом анализа результатов обучения и апробации. Планируемая дальнейшая работа над пособием может включать расширение спектра интерактивных заданий, применение новых технологий, а также обновление материалов с учетом меняющихся образовательных стандартов и потребностей студентов. Авторами не исключается возможность дальнейшего использования пособия в междисциплинарных проектах, где студенты разных специальностей смогут обмениваться знаниями и опытом. Разработанное пособие является одним из шагов в направлении создания качественных ESP-материалов, которые соответствуют потребностям современной образовательной среды. Дальнейшее развитие и адаптация пособия под текущие образовательные реалии рассматривается авторами как одна из ключевых задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондина О.Н. Формирование образовательной среды в процессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе: системный подход // Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 89. № 6. С. 134-138.
2. Гильманова А.А., Хакимянова Д.Ф., Хованская Е.С. Изучение английского языка для специальных целей (ESP): роль лексического подхода // Казанская наука. 2024. № 2. С. 88-90.
3. Грин Н.В. Коммуникативно-ориентированное обучение английскому языку // Современные технологии и научно-технический прогресс. 2024. № 11. С. 299-300.
4. Киндря Н.А. Использование мультимедийных средств в обучении студентов английскому языку в неязыковом вузе // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 6-2. С. 701-708.
5. Борисова И.В. Мотивационные установки к изучению иностранного языка у студентов бакалавров неязыковых профилей // Актуальные проблемы обучения профессионально ориентированному иноязычному общению: материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции, посвященной 85-летию юбилею Московского государственного областного университета и 80-летию кафедры иностранных языков. М.: Изд-во Московского государственного областного университета, 2016. С. 15-18.
6. Соломатина И.В. «Мышление высокого уровня» в процессе обучения иностранным языкам / И.В. Соломатина, Т.С. Непшекуева // Научное обеспечение агропромышленного комплекса: сб. статей по материалам X Всероссийской конференции молодых ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко. Краснодар: Изд-во Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 2017. С. 719-720.
7. Нелюбин В.С., Пестова М.С. Понятие «English for Specific Purposes» и специфика дисциплины «Английский для специальных целей» // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2023. № 4 (52). С. 177-185.

8. Терновых Т.Ю. Обучение в сотрудничестве как метод, реализующий личностно-ориентированный подход в обучении иностранным языкам / Т.Ю. Терновых, Е.М. Колесниченко // Актуальные вопросы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: сб. материалов II Всероссийской научно-практической онлайн-конференции. Орел: Изд-во Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева, 2022. С. 1130–1137.
9. Беспалова Ю.Е. Проблемы английского языка в условиях современной глобализации / Ю.Е. Беспалова, В.В. Богацкий // Непрерывное образование: современные тенденции и перспективы: межвузовский сб. науч. трудов. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2021. С. 13-16.
10. Проскура Я.В., Захарова-Саровская М.В. Теоретические основы и особенности преподавания английского языка для специальных целей // Проблемы современного педагогического образования. 2021. № 7102. С. 302-306.
11. Салихова К.А. Специфика использования аутентичных материалов на занятиях по иностранному языку // Научный поиск: личность, образование, культура. 2021. № 2 (40). С. 49-52.
12. Салынская Т.В. Самостоятельная работа – важная составляющая учебного процесса // Проблемы развития науки и образования: теория и практика: сб. научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции в 3 частях, часть II, 31 авг. 2015 г. М.: «АР-Консалт», 2015. С. 79-80.
13. Тагунова И.А., Долгая О.И. Междисциплинарное содержание общего образования за рубежом. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования», 2023. 108 с.
14. Сафонкина О.С., Фоминова Т.А. Формирование лингвистических компетенций посредством освоения навыков мышления высокого уровня // Огарёв-Online. 2020. № 6 (143). С. 8.
15. Шишкина А.Н. Современные способы оценивания студентов на занятиях иностранного языка в системе СПО // Концепт: научно-методический электрон. журн. 2016. Т. 43. С. 159-163.

© Некрасова И.Н., Шебалкина И.Е., Французкая Е.О., 2025.